

ТВОРЧЕСТВО – САМАЯ СЛОЖНАЯ И ВАЖНАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УМСТВЕННАЯ СПОСОБНОСТЬ.

Юлдашев Рустан Джаббор угли

Студент Каршинского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17465331>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 25-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 28-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

слова: креативность, развитие, идея, способность, мысль..

ABSTRACT

Творчество – это внутреннее чувство, выплескивающееся из каждого человеческого порыва, подобно вулкану, скрытое во внутреннем мире каждого человеческого существа. Определяется с помощью различных подходов и идеи направить это чувство в творческое русло, музыку, красоту и комфорт..

Творчество кажется нам довольно относительным понятием. Многие мыслители и учёные давали свои определения креативности. Давайте посмотрим в наше собственное окно. Творчество. Оно включает в себя такие понятия, как воображение, оригинальность и новые исследования. Как вы думаете, можно ли ограничить творчество созданием чего-то нового? Думаю, полезно не ограничивать творчество. Давайте рассмотрим простой пример из повседневной жизни.

Если у вас дома в вазе стоит живая лилия, к сожалению, она завянет через неделю или десять дней, и вам придётся её выбросить. Интересно, что бы вы сделали, если бы оценили её, а не выбрасывали? Например, вы могли бы высушить её и сделать из неё ожерелье или браслет. Это пример творчества. Более того, и цветы, и ожерелья – это уже существующие вещи, но вы подошли к ним с другой стороны и оценили их. Иногда гениальные идеи, которые приходят нам в голову в сложной ситуации, а иногда желание создать что-то из того, что мы не можем выбросить, подталкивают нас к творчеству.

Если взглянуть на это шире, мы увидим, что творчество способствует тому, что облегчает нашу жизнь. Помимо известных изобретений, все устройства, используемые в здравоохранении, ручные инструменты и многое другое – это воплощение идеи. Творческие умы влияют на всю нашу жизнь и порой заставляют нас задуматься: «Как им это удалось, насколько это полезно?» Итак, оставив в стороне оценку творчества, что мы можем сказать о нём? Большинство из нас ассоциирует его с образованием. Давайте рассмотрим креативность в контексте образования.

На протяжении всей жизни человек стремится к новизне и разнообразию. Это, в свою очередь, требует от него постоянного чтения, обучения и исследований. Обучение требует творчества, поскольку оно положительно влияет на образование учащихся и делает его интересным. Творчество — неотъемлемая ценность человеческого

образования. Человек старательно раскрывает свои творческие способности, выражая свои чувства и мысли. Таким образом, люди могут решать повседневные проблемы или повышать свою эффективность посредством творчества.

Творчество помогает развивать навыки практического мышления, что является одним из важных результатов качественного образования.

Способы развития креативности:

1. Разработка учебных мероприятий для развития творческих способностей

В учебной деятельности учащимся можно давать различные развивающие упражнения в качестве заданий на развитие творческого мышления, например, раздать им краски, бумагу и попросить нарисовать то, что придёт в голову, или попросить закрыть глаза и наблюдать за возникающими мыслями, а также рекомендуются другие варианты. Такие упражнения способствуют развитию творческих способностей учащихся. В результате этих упражнений повышается осознанность и внимание учащихся к окружающему миру. Учитель должен побуждать учащихся к творческому поиску в ходе урока.

2. Обучайте различным навыкам, которые могут повысить творческие способности учащихся.

Освоение новых навыков помогает учащимся развивать интерес и знакомит их с различными доступными им возможностями, такими как навыки инновационного мышления, решение проблем, 3D-рисование, Photoshop, видеомонтаж и многое другое.

3. Поощряйте размышления учащихся.

Мир творчества огромен и динамичен. Важно поощрять творческие способности таким образом, чтобы дети могли свободно предлагать свои идеи, не опасаясь критики или обратной связи. Поощрение учащихся к риску при работе над новыми проектами также может привести к положительным результатам. Школы также развивают у учащихся способности рисовать, раскрашивать, конструировать, выбирать, обновлять, проектировать и интерпретировать с помощью графических дизайнерских приложений. В рамках этой деятельности художественное образование становится отдельной областью с собственными уникальными методами и принципами.

Кроме того, вы можете побудить учащихся проявить творческий подход, задавая им вопросы, которые им раньше не задавали: «Как мы можем изменить ситуацию в данном ландшафте?» Что может произойти, если мы это сделаем?

Эти упражнения, которые регулярно развивают творческие способности, открывают возможности для новых перспектив и развивают инновационные навыки решения проблем, необходимые для успеха во многих профессиях.

4. Обмен идеями между всеми

Студентам нужна уверенность в себе, чтобы проявлять творческие способности и пробовать новые идеи и подходы. Творчество требует исследования, смелости, готовности рисковать и целеустремлённости. Вместо того, чтобы бояться неудач или критики, студентам нужно рассматривать этот процесс как новые возможности.

Обмен идеями со всем классом может быть полезен, поскольку расширяет спектр точек зрения по заданной теме. Этот метод может повысить эффективность работы в классе. Когда учитель описывает стиль каждого ученика, каждый ждёт своей очереди, что развивает интерес и повышает соревновательность среди учеников. В результате

повышается творческий потенциал учащихся и появляется больше возможностей для высказывания.

5. Предоставляйте конструктивную обратную связь и помощь

Учащимся необходима конструктивная обратная связь для развития и совершенствования творческих процессов. Важно развивать способность учиться на ошибках и критике и использовать её как инструмент для генерации отличных идей в будущем. Получая немедленную обратную связь по своим идеям, учащиеся могут сосредоточиться и уделять больше внимания тем частям своей работы, которые получают хорошо.

Кроме того, личные беседы учителя с учеником также полезны, поскольку учащиеся глубже осознают пройденное на занятиях. Воображение и креативность – качества, которые будут способствовать будущему. Оба этих качества стимулируют обучение и должны быть включены во все аспекты жизни ученика.

Библиографический список:

1. Ходжиева Ф.О. Формирование критического мышления у студентов / Монография. – Т.: «Фан», 2008. – 140 с. 23 с.
2. Инновационные образовательные технологии / Муслимов Н. А., Усмонбоева М. Х., Сайфуров Д. М., Тураев А. Б. – Т.: Издательство «Сано стандарт», 2015. – С. 81.
3. Абдулла Авлоний. Избранные произведения. / Под редакцией О. Шарофиддинова - Т.: «Ма'навият», 1998. - с. 302.
4. Развитие творческих способностей на уроках рисования./ ВОСТОЧНЫЙ РЕНЕССАНС: ИННОВАЦИОННЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ЕСТЕСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ И СОЦИАЛЬНО-НАУЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ. ISSN 2181-1784 SJIF 2021:5423 УЗБЕКИСТАН 2021 ГОД. (1025-1028 стр.) З.Шафоатов, Ш.Шарипова. Научная статья. 45-с.